

Propiedad, reparto de tierras y colonización interior en Juan de Olavarría (1820-1834): Sierra Morena como precedente y límite

Property, Land Redistribution and Internal Colonisation in Juan de Olavarría (1820-1834): Sierra Morena as Precedent and Limit

 ADOLFO HAMER FLORES

Universidad de Sevilla

ahamer@us.es

Resumen: Este artículo reconstruye el núcleo agrario del pensamiento de Juan de Olavarría entre 1820 y 1834, centrado en el reparto de tierras y la colonización interior como instrumentos para ampliar la pequeña propiedad y fijar población productiva en España. A partir del *Ensayo sobre la propiedad considerada políticamente* (1820) y de la *Memoria* elevada a la Corona en 1833 y publicada en 1834, se analizan sus criterios sobre baldíos, dotación inicial, formación del colono y diseño institucional. El argumento se contrasta con la experiencia ilustrada de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, reguladas por el Fuero de 1767, atendiendo tanto a continuidades como a rupturas. Como complemento, se incorpora la lectura comparativa de L.-F. Huerne de la Pommeuse (1832), útil para situar el precedente carolino en un marco europeo de “colonias agrícolas”.

Palabras clave: Juan de Olavarría; reparto de tierras; colonización interior; reforma agraria; Sierra Morena y Andalucía.

Abstract: This article reconstructs the agrarian core of Juan de Olavarría’s thought between 1820 and 1834, focusing on land distribution and internal colonisation as instruments to expand smallholding and to anchor a productive population in Spain. Drawing on *Ensayo sobre la propiedad considerada políticamente* (1820) and on the *Memoria* submitted to the Crown in 1833 and published in 1834, it analyses his criteria regarding wastelands, initial endowment, the settler’s training, and institutional design. The argument is set against the Enlightenment experiment of the New Settlements of Sierra Morena and Andalusia, regulated by the 1767 *Fuero*, with attention to both continuities and ruptures. Finally, it incorporates a comparative reading of L.-F. Huerne de la Pommeuse (1832), which helps to place the Carolino precedent within a European framework of “agricultural colonies”.

Keywords: Juan de Olavarría; land redistribution; internal colonisation; agrarian reform; Sierra Morena and Andalusia.

Recibido: 8 de febrero de 2026; aceptado: 16 de marzo de 2026; publicado: 30 de abril de 2026.

Revista Historia Autónoma, 28 (2026), pp. 182-203.

e-ISSN: 2254-8726; <https://doi.org/10.15366/rha2026.28.010>

1. Introducción

El pensamiento del bilbaíno Juan de Olavarría sobre el reparto de tierras y la colonización interior constituye quizá uno de los intentos más ambiciosos del primer liberalismo español por traducir la cuestión agraria en un programa de intervención social¹. Sin embargo, la historiografía dedicada al reformismo agrario y a la colonización interior en los inicios del sistema liberal apenas le ha concedido un lugar explícito, más allá de menciones puntuales o tangenciales. Esa relativa desatención contrasta, además, con la abundante bibliografía dedicada a las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, estudiadas no solo como empresa colonizadora, sino también como experimento de reforma agraria, repoblación y reorganización productiva del espacio rural².

Mientras el proyecto carolino cuenta con una tradición historiográfica amplia y consolidada, el pensamiento agrario de Olavarría no ha sido objeto de un análisis específico que lo sitúe, de forma sistemática, en relación con la colonización interior, el debate sobre la propiedad y las respuestas liberales a la pobreza rural. Cabe pensar que esa relativa invisibilidad se deba, en parte, a la ausencia de una aplicación institucional efectiva de sus propuestas y a su escasa capacidad de generar una continuidad, ya que no parece que sus formulaciones encontraran un eco sostenido en el debate contemporáneo ni en proyectos de aplicación verificables³.

¹ La biografía más completa elaborada hasta la fecha sobre Juan de Olavarría (1787-1837) se la debemos a Claude Morange, que la incluyó en el estudio preliminar a una edición de varios de sus escritos políticos más relevantes (Morange, Claude, “Estudio preliminar”, en Olavarría, Juan de, «*Reflexiones a las Cortes*» y otros escritos políticos, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2007, pp. 11-136).

² La literatura dedicada al origen y evolución de esta experiencia de colonización agraria, probablemente la más significativa del reinado de Carlos III, es amplia y consolidada. Para una aproximación rigurosa al tema consideramos de referencia obligada, entre otras, las obras de Alcázar Molina, Cayetano, *Las colonias alemanas de Sierra Morena*, Madrid, Universidad de Murcia, 1930; López de Sebastián, José, *Reforma agraria en España (Sierra Morena en el s. XVIII)*, Madrid, Editorial ZYX, 1968; Sánchez-Batalla Martínez, Carlos, *La Carolina en el entorno de sus colonias gemelas y antiguas poblaciones de Sierra Morena. Prehistoria a 1835*, Jaén, Caja Rural de Jaén, 1998-2003, 4 vols.; Hamer Flores, Adolfo, *La Intendencia de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, 1784-1835. Gobierno y administración de un territorio foral a fines de la Edad Moderna*, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009; y Pérez-Schmid Fernández, Francisco José, *Colonos y propietarios de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena*, Sevilla, Fundación de Municipios Pablo de Olavide, 2020. Más recientemente se ha publicado la monografía de Reese, Thomas F., *Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. Reforma agraria, repoblación y urbanismo en la España rural del siglo XVIII*, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2022, que pretende ofrecer una síntesis general del proceso; no obstante, su principal aportación se sitúa, sobre todo, en el terreno del análisis urbanístico.

³ Aunque comparten un espíritu reformista, no se detecta influencia del pensamiento agrario de Olavarría en otras publicaciones que vieron la luz en los años siguientes, tales como: Vereá y Aguiar, José, *Plan sencillo, armonioso, ejecutivo, para el establecimiento de escuelas prácticas de agricultura-colonias, fomentadoras y propagadoras*, Segovia, Imprenta de D. Espinosa, 1835; González Alonso, Diego, *La nueva ley agraria*, Madrid, Establecimiento Tipográfico, 1840; y Álvarez Guerra, Juan, *Proyecto de una ley agraria o código rural, publicado de acuerdo de la Sociedad Económica Matritense*, Madrid, Imprenta de don Miguel de Burgos, 1841. En otro orden de cosas, aunque la prensa de la época incluyó anuncios sobre la venta de la *Memoria* de Olavarría en librerías de Madrid, Valladolid, Santander o Palma hasta 1836 (*El Nacional. Diario de la tarde*, Madrid, nº 173, domingo 18 de julio de 1836, p. 690), parece que no hubo ninguna reedición después de la segunda impresión, realizada en agosto de 1834, ni los elogios a su contenido se prolongaron más allá de los incluidos en un artículo que se centró en la primera impresión de esta obra y que vio la luz, en dos partes, en un diario madrileño en junio y julio de ese mismo año (*Eco del Comercio* nº 46, domingo 15 de junio de 1834, p. 2; y nº 62, martes 1 de julio de 1834, p. 2).

Sus textos principales para la cuestión que aquí nos ocupa, el *Ensayo sobre la propiedad considerada políticamente* (1820)⁴ y la *Memoria dirigida a S.M. sobre el medio de mejorar la condición física y moral del pueblo español* (1833/1834)⁵, no se limitan a reclamar una liberalización abstracta de la propiedad. Plantean, por el contrario, una serie de mecanismos destinados a convertir a poblaciones dependientes en productores con base material sólida, mediante acceso a tierra, dotación de medios y una colonización concebida como forma de arraigo⁶. En esa operación, la experiencia carolina, mencionada en la memoria de los años treinta, funciona simultáneamente como precedente y como límite. Precedente, porque ofrece un modelo ya ensayado de poblamiento planificado y dotación inicial en un espacio poco o nada poblado; límite, porque su éxito dependió de un régimen excepcional, de una tutela administrativa densa y de un apoyo político y financiero continuado que resultaba difícil de generalizar en el marco liberal. Ahora bien, ese carácter de precedente no debe oscurecer el alcance reformador del proyecto de Olavide, que la historiografía ha venido señalando con claridad al insistir en su apuesta por la pequeña explotación agraria, la dotación inicial de los colonos y la articulación de un espacio económicamente conectado⁷.

Este artículo reconstruye, de este modo, el núcleo del pensamiento olavarrista en torno a propiedad, baldíos, reparto y colonización agraria⁸, y lo compara con el precedente ilustrado de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, instauradas por el Fuero de 1767 bajo la dirección del limeño Pablo de Olavide. La comparación es necesaria porque Olavarría no desarrolló su pensamiento en el vacío. Asume un modelo conocido, lo evalúa como precedente útil y lo reinterpreta a la luz de un marco liberal en el que se redefine el papel del Estado, el estatuto de la propiedad y el lugar de la formación. Además, se apoya en un horizonte europeo de reforma social por el trabajo que el propio Olavarría cita, con referencias a Robert Owen y al establecimiento de *New Lanark*, además de autores como Fellenberg⁹. En este sentido,

⁴ Olavarría, Juan, *Ensayo sobre la propiedad considerada políticamente*, Bilbao, Imprenta de Apráiz, 1820.

⁵ Olavarría, Juan de, *Memoria dirigida a S.M. en 9 de agosto de 1833 sobre el medio más breve y eficaz de mejorar la condición física y moral del pueblo español*, Madrid, Imprenta de Ortega, 2ª imp., 1834. La versión original de esta memoria fue dirigida por Olavarría a Fernando VII desde Bayona el 9 de agosto de 1833, siendo remitida nuevamente a la reina regente María Cristina de Borbón desde Madrid el 31 de mayo de 1834. Al parecer, hubo una primera edición en junio de 1834, de la que se imprimieron muy pocos ejemplares y de la que no hemos podido localizar ningún ejemplar. Esta obra fue reeditada en los años ochenta del pasado siglo XX: Olavarría, Juan de, *Memoria dirigida a S.M. sobre el medio de mejorar la condición física y moral del pueblo español*, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1988.

⁶ No hay indicios documentales de que estas propuestas se tradujeran en una comisión específica o en una aplicación gubernativa inmediata. Eso no disminuye su interés, porque permiten observar, con un grado de concreción poco habitual, cómo algunos autores del primer liberalismo intentaron convertir la cuestión agraria en un programa de intervención social y de diseño institucional.

⁷ Reese, *Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía...*, pp. 23-24.

⁸ Para evitar una sobrecarga de referencias de escasa utilidad para el lector, se ha optado por citar los dos trabajos de Olavarría que sirven de base y el tratado de Huene de la Pommeuse solo cuando se reproduzcan pasajes de forma literal. Dado el carácter intensivo del análisis, la remisión sistemática a cada dato o formulación secundaria multiplicaría las notas sin aportar una ganancia proporcional en claridad, por lo que se ha privilegiado la cita explícita allí donde resulte verdaderamente necesaria para la verificación del argumento.

⁹ Robert Owen (1771-1858) fue un empresario y reformador social galés, asociado a la experiencia de *New Lanark* (Escocia), desde la que impulsó medidas de reforma educativa y laboral y formuló un ideario cooperativista y utópico con amplia proyección. Philipp Emanuel von Fellenberg (1771-1844), por su parte, desarrolló en *Hofwyl* (cerca de Berna) un conjunto de escuelas agrícolas y una granja modelo concebidas como “colonia educativa”,

la hipótesis que guía el análisis es que nuestro autor liberal retiene del modelo ilustrado el principio de unidad productiva dotada y la finalidad de fijar población mediante acceso a la tierra, pero reorienta su modo de organización hacia un liberalismo de fomento que desplaza el centro desde la tutela estatal hacia la autonomía del futuro propietario, sostenida por formación práctica y medios iniciales. Este enfoque permite situar a Olavarría dentro de una discusión más amplia sobre propiedad, colonización interior y reforma agraria en el primer liberalismo español. El objetivo no es, por tanto, oponer de forma mecánica ambos proyectos, sino precisar qué elementos del precedente carolino reaparecen en Olavarría, cuáles se transforman y cómo esa relectura permite situar su propuesta dentro de los debates agrarios del primer liberalismo.

Para reforzar el contraste se incorpora la obra contemporánea de Michel Louis François Huerne de la Pommeuse sobre colonias agrícolas europeas en clave comparativa (1832)¹⁰, la cual menciona el caso de la colonización de Sierra Morena sobre la base de una "noticia" que le fue remitida por la administración de la propia colonia¹¹. Ese tercer ángulo permite precisar qué rasgos del precedente carolino se seleccionan cuando se presenta como "colonia agrícola" en clave comparativa, y qué aspectos quedan en segundo plano, sin necesidad de convertirlo en una cadena causal de influencias. En otras palabras, Huerne de la Pommeuse interesa aquí como referencia comparativa externa, no como influencia acreditada sobre Olavarría; en cambio, Olavide y la experiencia de las Nuevas Poblaciones, así como Owen (New Lanark) y Fellenberg, sí dejan huella documental en el propio corpus olavarrista.

El artículo se organiza en cuatro apartados analíticos, seguidos de un bloque de conclusiones. En primer lugar se sitúa el tránsito de la Ilustración al liberalismo en materia de población y tierra y, a partir de ese marco, se reconstruye el núcleo del pensamiento agrario de Olavarría, centrado en la propiedad, el reparto de baldíos y la independencia material. Desde ahí, el foco se desplaza hacia la colonización agraria entendida como marco de implantación, atendiendo a la figura del colono, la dotación inicial, la formación y los criterios de sostenibilidad. Con ese esquema ya establecido, se contrasta de manera sistemática el programa con el precedente de Sierra Morena y Andalucía y se introduce, como tercer ángulo comparativo, la lectura contemporánea de Huerne de la Pommeuse. Finalmente, las conclusiones extraen las implicaciones generales

cuya difusión influyó en la creación de centros de formación agraria en varios países europeos. Sobre Owen véase: Donnachie, Ian, *Robert Owen: Owen of New Lanark and New Harmony*, East Linton, Tuckwell Press, 2000; y sobre Fellenberg consúltese: Guggisberg, Kurt, *Philipp Emanuel von Fellenberg und sein Erziehungsstaat*, Berna, Herbert Lang, 1953, 2 vols.

¹⁰ Huerne de Pommeuse, Michel Louis François, *Des colonies agricoles et de leurs avantages pour assurer des secours à l'honnête indigence, extirper la mendicité, réprimer les malfaiteurs et donner une existence rassurante aux forcés libérés, tout en accroissant la prospérité de l'agriculture, la sécurité publique, la richesse de l'État*, Paris, Imprimerie de Madame Huzard, 1832, pp. 845-851.

¹¹ Esta noticia o información fue elaborada por el intendente Pedro Polo de Alcocer, tras la correspondiente real orden de 20 de febrero de 1831 remitida por el primer secretario de Estado, el gaditano Manuel González Salmón, y en ella daba respuesta, el 14 de marzo de ese mismo año, a un interrogatorio de siete preguntas que Huerne de la Pommeuse había hecho llegar a Madrid a través del embajador español en París (Bernaldo de Quirós, Constancio, *Los reyes y la colonización interior de España desde el siglo XVI al XIX*, Madrid, Imprenta Helénica, 1929, pp. 61-62).

del contraste para comprender la colonización interior como una intervención que combina economía política, diseño institucional y creación de pequeños propietarios viables.

2. De la Ilustración al liberalismo. Tierra, población y colonización en España

El debate sobre reparto de tierras y colonización interior en las décadas de 1820 y 1830 se entiende mejor si se inserta en una transición larga¹². Entre la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX se superponen dos lenguajes de reforma: por un lado, la colonización ilustrada, organizada desde la Corona, con fuertes componentes de planificación y tutela; por otro, el primer liberalismo, que reordena prioridades hacia la propiedad privada, el mercado y la iniciativa, sin renunciar por completo a la intervención pública cuando se presenta como utilidad social. Esta superposición no es meramente cronológica, ya que supone un cambio en la definición de los problemas y en las soluciones legítimas. Mientras el reformismo ilustrado tiende a concebir la colonización como un régimen de excepción administrado desde arriba, el liberalismo la reinterpreta como un instrumento de fomento que debe producir propietarios viables sin perpetuar la tutela. La propuesta de Olavarría que aquí analizamos nace en ese cruce y su comparación con la colonización de Sierra Morena solo es pertinente si se atiende a las transformaciones del contexto.

2.1. Sierra Morena como paradigma ilustrado de poblamiento productivo

Desde la perspectiva ilustrada, la Corona había asumido un papel activo en el fomento de la población y en la puesta en cultivo de tierras baldías o insuficientemente explotadas. Entre las experiencias más conocidas figura el proyecto de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, promovido en 1767 bajo el reinado de Carlos III. Diseñado y gobernado por el limeño Pablo de Olavide, perseguía objetivos económicos y estratégicos: asegurar el tránsito por el Camino Real de Andalucía y aprovechar tierras despobladas mediante el asentamiento de colonos, preferentemente extranjeros, dotados de parcelas, vivienda, derechos de aprovechamiento comunal y un marco jurídico especial con exenciones fiscales temporales y administración propia. Esa combinación de seguridad, poblamiento y productividad explica que la experiencia se convirtiera pronto en un referente de utilidad pública, aunque su funcionamiento dependiera de una estructura administrativa excepcional. La historiografía ha insistido, además,

¹² El propio Olavarría la conceptualiza explícitamente como un “sistema de transición” en las reflexiones que dirigió a las Cortes en 1820 (Olavarría, Juan de, *Reflexiones a las Cortes*, Bilbao, Imprenta de don Pedro Antonio de Apráiz, 1820, p. 2).

en que el proyecto no debe leerse solo como empresa colonizadora, sino también como una forma de reforma agraria basada en la creación de pequeñas explotaciones, la dotación material inicial y la articulación de un espacio productivo conectado mediante nuevas vías y núcleos de población interdependientes¹³.

En lo esencial, el Fuero de 1767 preveía lotes de tierra suficientes para el sustento familiar junto con vivienda y derechos comunales, y se apoyaba en una administración separada del régimen municipal ordinario. El esquema incluía una vocación paternalista: las autoridades seleccionaban a los colonos, orientaban la estructura productiva y controlaban su inserción social, con el objetivo de garantizar viabilidad económica y estabilidad territorial. El desarrollo fue desigual. Aun dejando un legado urbanístico y agrario visible, la experiencia encontró resistencias locales, problemas de financiación y una dependencia notable de la administración central, factores que limitaron su expansión sistemática. Precisamente por esa mezcla de ambición y fragilidad, Sierra Morena se prestó a lecturas posteriores que la asumían como precedente técnico, pero también como advertencia sobre los costes de un régimen tutelar difícilmente replicable¹⁴.

A pesar de esas limitaciones, la iniciativa de Sierra Morena permaneció en la agenda política del liberalismo, sobre todo por el complicado encaje constitucional de su régimen especial. En este sentido, las Cortes de Cádiz ordenaron en 1813 la supresión de la Intendencia de las Nuevas Poblaciones, y el restablecimiento constitucional de 1820 volvió a interrumpir la vigencia del Fuero hasta 1823¹⁵. Esa interrupción no fue una simple anomalía administrativa, sino la manifestación de una fricción más profunda entre un ordenamiento foral, concebido como régimen excepcional de gobierno y poblamiento, y la lógica uniformadora del constitucionalismo liberal, inclinada a cuestionar jurisdicciones, privilegios y fórmulas institucionales separadas.

2.2. El giro liberal y la reformulación de la colonización

En el primer liberalismo la intervención sobre la tierra debía justificarse por su conveniencia económica y por su compatibilidad con derechos de propiedad e iniciativa privada, y, en términos olavarristas, por su “justa proporción con las necesidades y las luces de los gobernados”¹⁶. Eso contribuyó a que las propuestas agrarias de las décadas de 1820 y 1830 adoptaran fórmulas mixtas. Convivieron operaciones desamortizadoras, proyectos de reparto

¹³ Reese, *Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía...*, pp. 23-24.

¹⁴ Paniagua Mazorra, Ángel, *Repercusiones sociodemográficas de la política de colonización durante el siglo XIX y el primer tercio del XX*, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1992, pp. 45-47 y 418-419.

¹⁵ Sobre la incompatibilidad entre el sistema constitucional gaditano y el régimen foral de las Nuevas Poblaciones carolinas, así como acerca de las dificultades que estas debieron afrontar en las etapas en las que aquel estuvo vigente, véanse: Hamer Flores, Adolfo, “Sufriendo el sistema constitucional. El impacto del Trienio Liberal en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía”, en *Tiempos Modernos*, 41 (2020), pp. 260-278; y Hamer Flores, Adolfo, “El rechazo al sistema constitucional en la Intendencia de Nuevas Poblaciones durante el Trienio Liberal”, en *Historia Constitucional*, 24 (2023), pp. 313-342.

¹⁶ Olavarría, Juan de, *Reflexiones a las Cortes...*, op. cit., p. 2.

de baldíos y medidas de fomento, pero rara vez se reprodujo de forma literal el marco tutelar del siglo XVIII; la prioridad se desplazó hacia la consolidación de la propiedad privada y el incremento de la producción, sin un plan unificado de colonización¹⁷. La colonización interior aparece de manera intermitente en debates y prensa, casi siempre vinculada a contextos de crisis, paro rural y mendicidad. Este rasgo explica el tono de urgencia que adoptan algunos proyectos, en los que la colonización opera menos como programa territorial estable y más como respuesta a la pobreza y al subempleo.

En esa coyuntura, la noción de “colonización” adquirió un sentido más flexible. Seguía aludiendo a la creación de núcleos en zonas despobladas, pero incorporaba la idea de transformación productiva, diversificación de cultivos, mejora de comunicaciones y, en algunos casos, fomento de actividades industriales complementarias¹⁸. El lenguaje reformista europeo introducía referencias a granjas-escuela e instituciones de formación agrícola, que en España apenas tenían precedentes. Olavarría parte de la tradición de poblamiento reglado de Sierra Morena, pero la adapta a un contexto en el que la capacitación técnica y la coordinación entre sectores productivos se perciben como condiciones de viabilidad. La diferencia no está solo en el vocabulario, sino en la respuesta al problema de fondo: un reparto de tierras sin medios ni competencias puede crear propietarios frágiles, mientras que un modelo tutelar demasiado denso puede crear dependencia. La cuestión, por tanto, es cómo diseñar una puesta en marcha institucional que produzca autonomía.

El equilibrio era inestable. La desamortización se convirtió en instrumento central para transformar la estructura de la propiedad, pero su orientación fiscal y su sesgo hacia compradores solventes limitaron su capacidad redistributiva¹⁹. De ahí que los proyectos de colonización interior tendieran a situar la cuestión agraria en un plano social y demográfico, incluyendo consideraciones morales sobre pobreza y disciplina laboral. Valiéndose de referentes como el proyecto de Ley Agraria de Jovellanos, la historiografía ha insistido en un diagnóstico recurrente: la existencia de grandes contingentes rurales sin acceso estable a la tierra, dependientes de jornales temporales y expuestos a ciclos de paro estacional²⁰. El reparto de tierras y la colonización aparecen entonces como respuestas a la pobreza estructural, no solo como medios para elevar la producción. En este mismo horizonte se sitúan propuestas como la de Flórez Estrada, que en 1836 rechazó la simple venta de los bienes nacionales y defendió su cesión en enfiteusis como vía más favorable para la clase proletaria, los acreedores y la

¹⁷ Ruíz Torres, Pedro, “Reforma agraria y revolución liberal en España”, en García Sanz, Ángel y Sanz Fernández, Jesús (coords.), *Reformas y políticas agrarias en la Historia de España (De la Ilustración al primer Franquismo)*, Madrid, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 1996, p. 207.

¹⁸ Paniagua Mazonera, Ángel y Abellán García, Antonio, “Colonización agraria en la segunda mitad del siglo XIX: planteamientos legislativos”, en *Hispania*, 170 (1988), pp. 965-971.

¹⁹ Ruíz Torres, Pedro, “Reforma agraria y revolución liberal...”, op. cit., pp. 217-219.

²⁰ Robledo Hernández, Ricardo, *Economistas y reformadores españoles: la cuestión agraria (1760-1935)*, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1993, p. 15.

prosperidad agraria futura²¹, así como, en otro plano, las medidas desamortizadoras impulsadas poco después por Mendizábal, que dieron una traducción práctica y fiscal a una problemática ya largamente debatida sin resolver por ello el acceso efectivo de los pequeños cultivadores a la propiedad.

En este marco, Sierra Morena ofrecía un precedente susceptible de reinterpretación, y Olavarría lo asumió como referencia de ordenación y resultados parciales, pero lo releyó desde una aspiración de aplicabilidad general y desde un rechazo explícito a los efectos indeseados de la tutela prolongada. En suma, la colonización se desplaza desde un régimen de excepción administrado por la Corona hacia un modelo de fomento que debe justificar sus costes, su eficacia y su capacidad de producir propietarios estables.

En ese horizonte europeo, desde finales de la década de 1820 y a comienzos de la de 1830, las llamadas "colonias agrícolas" se presentan como respuesta simultánea a la pobreza, la mendicidad y los problemas de productividad. La tratadística reformista europea insiste en el diseño institucional, el reglamento interno, la vigilancia cotidiana, los costes y las vías de financiación, y distingue con frecuencia entre establecimientos de adhesión voluntaria y establecimientos de reclusión o corrección. Sin necesidad de convertir ese debate en una clave explicativa única para España, conviene señalar que contribuye a crear un lenguaje común de reforma social por el trabajo, que circula por tratados, informes y prensa²². Ese lenguaje no solo se percibe en textos europeos de comparación, sino también en el propio Olavarría, que apoya su programa en ejemplos extranjeros y remite expresamente a Robert Owen y a *New Lanark*, hasta el punto de presentar a Olavide como un "Owen español" al hilo de Sierra Morena²³. Por otra parte, la obra de Huene de la Pommeuse, centrada en modelos neerlandeses y belgas, se utiliza aquí únicamente como término de comparación: no para postular una lectura o una influencia, sino para ver cómo Sierra Morena y Andalucía podían ser interpretadas desde fuera como "caso" europeo de colonia agrícola. Desde ese ángulo se entiende por qué el autor francés selecciona determinados rasgos del experimento (reglamento, organización y disciplina cotidiana) y relega otros (condicionantes jurídicos, fiscales o políticos) que fueron decisivos en su funcionamiento efectivo.

²¹ Álvaro Flórez Estrada, "Del uso que debe hacerse de los bienes nacionales" [1836], *Revista de Economía Política*, nº 30, 1962, pp. 121-123.

²² Dekker, Jeroen J.H., "Punir, sauver et éduquer: la colonie agricole 'Nederlandsch Mettray' et la rééducation résidentielle aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Angleterre entre 1814 et 1914", en *Le Mouvement social*, 153 (1990), pp. 63-65; Frégier, Honoré-Antoine, *Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes et des moyens de les rendre meilleures*, Paris, Chez J.-B. Baillière, 1840, vol. 1, pp. 194-200 y 277.

²³ Olavarría, Juan de, *Memoria dirigida a S.M. ...*, op. cit., p. 40. "España ha tenido también su Owen o Fellenberg, en la persona del esclarecido Olavide, quien importó en el suelo de la madre patria la idea de las colonizaciones agrícolas, e hizo en La Carolina y La Carlota ensayos parciales que, aunque limitados posteriormente por otros, no lo han sido nunca sobre una escala lata y general".

3. Olavarría (1820-1834). Propiedad y reparto de tierras como núcleo de reforma

Las propuestas de Olavarría no pueden reducirse a un “proyecto de colonias”, pues en el centro se encuentra una teoría práctica de la propiedad. El reparto de tierras, en particular de baldíos y suelos infrautilizados, funciona como mecanismo para ampliar la base material de sectores populares, y con ello modificar relaciones de dependencia. En esa medida, la colonización interior no es un objetivo autónomo, sino el mecanismo mediante el cual el acceso a la tierra se vuelve sostenible y políticamente relevante. Este apartado reconstruye el diagnóstico olavarrista y su argumento sobre propiedad plena, incentivos y estabilidad social, atendiendo a la continuidad entre el texto de 1820 y la formulación madura de 1833/1834.

3.1. Diagnóstico social y agrario

Olavarría parte de una premisa constante: la pobreza masiva y la inestabilidad social no provienen solo de una falta de virtudes individuales, sino de la existencia de amplias capas sin acceso a medios de producción propios. Allí donde la subsistencia depende del jornal estacional y del favor, proliferan la mendicidad, la movilidad forzada y el desaliento; de ahí que insista en convertir a los dependientes en productores arraigados. En su visión, el reparto de tierras no es una simple medida técnica, sino sobre todo una estrategia de orden social porque altera la estructura de incentivos y la capacidad de previsión de las familias trabajadoras. Ese diagnóstico tiende a formularse en términos causales, ya que no se trata de corregir conductas aisladas, sino de modificar las condiciones que hacen racional la dependencia, el recurso a la mendicidad o la inactividad forzada.

El *Ensayo* de 1820 ya enuncia esta relación entre propiedad e independencia. La propiedad actúa como garantía política en la medida en que sostiene una independencia de medios de subsistencia que vuelve a los individuos menos vulnerables a cambios de gobierno y arbitrariedades. De ahí su insistencia en la contribución directa como regla para identificar la «parte activa o productora» y, con ello, como criterio de ciudadanía política²⁴. En 1833/1834 ese razonamiento se vuelve programático: si la libertad necesita una base social propietaria, el problema deja de ser únicamente jurídico y pasa a ser de diseño institucional. Dicho de otro modo, la propiedad deja de ser un principio que se proclama y pasa a ser un resultado que debe producirse mediante mecanismos de acceso, aprendizaje y arraigo.

Este diagnóstico conecta con discusiones más amplias sobre la reforma agraria liberal. La historiografía ha señalado que el liberalismo español tendió a priorizar la consolidación de la propiedad privada sin articular, salvo excepciones, mecanismos sostenidos de acceso

²⁴Olavarría, Juan, *Ensayo sobre la propiedad...*, op. cit., p. 7.

efectivo para pequeños cultivadores²⁵. En ese contexto, Olavarría aparece como un autor que intenta rellenar el vacío entre principio liberal y condiciones materiales de posibilidad. Su originalidad no reside en defender la propiedad, sino en convertirla en problema técnico y social, y en proponer una estrategia de implantación que evite que la reforma se limite a una redistribución nominal. En este punto, su planteamiento se separa de otras soluciones liberales contemporáneas, como la enfiteusis defendida por Flórez Estrada, porque Olavarría no busca asegurar al cultivador un dominio útil estable, sino convertirlo en propietario pleno mediante dotación, aprendizaje y capital inicial²⁶.

3.2. Baldíos, comunales y la cuestión de la propiedad plena

El reparto de baldíos ocupa un lugar preferente porque permite imaginar una intervención con menor conflicto inmediato sobre patrimonios consolidados. Nuestro autor insiste en que existen tierras fértiles improductivas o mal aprovechadas cuya puesta en cultivo elevaría la producción y reduciría la dependencia del jornal. Esa preferencia por los baldíos y suelos infrautilizados sugiere, además, que su horizonte inmediato no pasa por una desamortización general e indiferenciada, sino por activar recursos disponibles allí donde el coste político y jurídico de la intervención resultaba menor. Ahora bien, su propuesta no se detiene en el acto de adjudicación, pues critica los repartos improvisados y las operaciones puramente fiscales porque tienden a producir resultados inestables. Sin dotación y sin aprendizaje, la parcela puede convertirse en carga, o caer de nuevo en manos de quienes disponen de capital; por eso su insistencia en la propiedad plena va acompañada de condiciones de sostenibilidad. Este punto puede formularse como un criterio de organización, ya que el reparto solo cumple su función si reduce vulnerabilidad; si la aumenta, porque deja al adjudicatario sin medios o sin conocimientos, se convierte en un mecanismo de frustración y reconcentración.

La propiedad plena cumple, en su lógica, una función de incentivo. El colono que trabaja una parcela que realmente le pertenece tiene interés en mejorarla y en conservarla, y ese interés se traduce en disciplina del trabajo y en previsión. En cambio, los regímenes de tenencia que limitan la disposición o que mantienen una tutela permanente pueden asegurar arraigo a corto plazo, pero a costa de frenar iniciativa y de perpetuar relaciones de dependencia. Este punto aproxima la lectura olavarrista a una crítica liberal del paternalismo administrativo, y explica su distancia respecto al Fuero de 1767 en lo relativo a restricciones y vigilancia; no obstante, esa distancia no significa que Olavarría rechace toda regulación. Lo que rechaza es la prolongación de un régimen excepcional que sustituya indefinidamente la responsabilidad del propietario por la vigilancia de la autoridad. También aquí se percibe una diferencia con Flórez Estrada, para

²⁵ Robledo Hernández, Ricardo, *Economistas y reformadores españoles*, op. cit., p. 47. Ruiz Torres, Pedro, "Reforma agraria y revolución liberal...", op. cit., pp. 205-207 y 219.

²⁶ Flórez Estrada, "Del uso que debe hacerse...", pp. 121-124.

quien la solución pasaba por preservar la titularidad última del Estado y extender el dominio útil del colono mediante contratos enfiteúticos; Olavarría, por el contrario, considera que la propiedad plena es el incentivo más eficaz para consolidar autonomía y previsión económica²⁷.

Esta argumentación, sin embargo, no es un simple alegato doctrinal. Está anclada en un problema práctico: cómo evitar que la tierra adjudicada se pierda por falta de medios, por crisis iniciales o por endeudamiento; de ahí que Olavarría combine propiedad con dotación y con mecanismos de aprendizaje, lo que abre el paso hacia el concepto de colonización como fase inicial de implantación. En este sentido, “colonizar” equivale a guiar la transformación de un trabajador dependiente a un propietario-productor con capacidades, y de hacerlo de manera colectiva y planificada para reducir costes y riesgos.

En su crítica a la mera conversión patrimonial, Olavarría coincide con una objeción que reaparece en el reformismo agrario del periodo. Si la reforma se limita a trasladar títulos de propiedad sin alterar la capacidad real de cultivar, el resultado puede ser una concentración renovada, de ahí que su propuesta se distancie tanto de una desamortización pensada solo como recurso fiscal como de una redistribución sin acompañamiento técnico. En ambos casos, insiste, la tierra cambia de manos, pero no cambia el régimen de vida de los dependientes. Su apuesta es distinta: crear pequeños propietarios viables, desplazando la discusión del “qué” al “cómo”, pues no basta con decidir quién debe poseer. Hay que diseñar las condiciones para que esa posesión sea económicamente estable y socialmente reproducible.

3.3. Propiedad, independencia y moralidad política

En Olavarría, la moralidad no se plantea en forma de exhortación, sino como un componente práctico ligado a la propiedad. Se incorpora a una economía de hábitos que la pequeña propiedad pretende sostener: regularidad en el trabajo, previsión y responsabilidad. La posesión estable de un bien raíz cultivado con el propio esfuerzo favorece, a su juicio, una disposición a mejorar y conservar, y con ello a planificar y ahorrar. Estas virtudes no son accesorias, sino condiciones de viabilidad. Solo un propietario capaz de administrar recursos y anticipar contingencias puede mantener su autonomía en un mercado incierto. La colonización interior aparece, así, como un medio para formar pequeños propietarios estables y, con ellos, una base social compatible con el nuevo orden. La “moralidad” se entiende, así, como disciplina económica cotidiana y autocontrol, no como adhesión doctrinal.

Este vínculo entre propiedad y estabilidad institucional se formula también en términos de interés político. Multiplicar pequeños propietarios supone ampliar un sector social con incentivos para sostener el nuevo orden, porque su prosperidad depende de la protección de su derecho. En esa medida, el reparto de tierras no se limita a resolver un problema económico,

²⁷ Flórez Estrada, “Del uso que debe hacerse...”, pp. 122-124.

sino que se plantea como herramienta para consolidar una ciudadanía propietaria. El argumento es circular en un sentido deliberado: la libertad requiere propietarios y los propietarios, para existir y mantenerse, requieren un entorno legal estable que ellos mismos tendrán interés en defender.

Esta dimensión recuerda, por contraste, la colonización ilustrada. En Sierra Morena la regeneración moral aparece ligada a la creación de núcleos "ejemplares" bajo reglamento, donde disciplina y obediencia garantizan convivencia y productividad. En Olavarría el acento se desplaza, ya que la disciplina inicial se justifica como vía para producir autonomía posterior, no como forma permanente de gobierno. La moralidad se define por hábitos de trabajo y por capacidad de autogobierno económico.

3.4. El capital inicial como garantía de independencia

Un elemento singular del programa olavarrista es la previsión de un capital de salida. Nuestro autor entiende que la propiedad, por sí sola, no inmuniza frente a la pobreza, ya que el colono necesita un margen financiero para soportar contingencias, adquirir herramientas, cubrir periodos de baja cosecha y evitar endeudamiento temprano. Por eso el sistema prevé que el futuro colono, tras un periodo de estancia y formación, salga con un pequeño capital acumulado. Esa previsión funciona como elemento de transición entre la tutela formativa y la autonomía. En términos de diseño institucional, el capital de salida actúa como seguro contra el fracaso temprano y como freno a la venta precipitada de la parcela ante la primera crisis.

Desde la perspectiva de la reforma agraria liberal, este punto es crucial. Uno de los límites de muchos repartos es que crean propietarios frágiles, obligados a vender o empeñar su parcela ante la primera crisis; de ahí que el capital inicial pretenda romper ese ciclo y convertir la propiedad en independencia efectiva. La idea también refuerza la caracterización del plan como proyecto de viabilidad social de la pequeña propiedad, y no como simple redistribución. Al mismo tiempo, introduce una exigencia de financiación y continuidad que obliga a pensar la colonización no como gesto político puntual, sino como una política de fomento estable en el tiempo.

4. Colonización agraria en Olavarría

El reparto de tierras es el eje, pero Olavarría lo inserta en una forma específica de ejecución al entender que la colonización no es únicamente poblamiento de suelos vacíos, sino también un mecanismo de formación y de impulso económico. En este apartado detallaremos cómo define al colono, qué condiciones considera necesarias para el arraigo y qué medidas propone para que la adjudicación de tierras no se convierta en una expectativa frustrada ni en un traspaso pasajero que termine deshaciéndose por falta de medios.

4.1. El colono y el mecanismo de arraigo

En el plan de Olavarría, el colono no es solo un beneficiario de una parcela, sino un productor que debe ser seleccionado, preparado y situado en condiciones de aprovechar el recurso. El arraigo no se garantiza únicamente por la posesión de tierra, pues requiere vivienda, medios de cultivo, acceso a redes de intercambio y, de manera decisiva, aprendizaje práctico. La colonia funciona como una etapa de transición durante la cual el futuro propietario adquiere competencias, hábitos y un capital que le permiten afrontar la explotación con probabilidades razonables de estabilidad. La selección y la preparación cumplen aquí una función preventiva, porque buscan reducir el riesgo de que el adjudicatario quede atrapado en endeudamiento temprano o en dependencia inmediata de intermediarios.

Este modo de pensar el colono explica la distancia entre “reparto” y “colonización”. La adjudicación aislada puede producir dispersión, falta de coordinación productiva y vulnerabilidad; mientras que la colonización, por el contrario, permite organizar tiempos, tareas, aprendizaje y apoyo mutuo, y convertir el asentamiento en comunidad económica viable sin convertirlo en un régimen de tutela indefinida.

4.2. Dotación inicial, medios de cultivo y sostenibilidad del asentamiento

Olavarría insiste en una unidad productiva dotada en la que tierra, vivienda, aperos y animales de labor aparecen como requisitos de viabilidad. El colono no puede convertirse en propietario productivo si comienza sin herramientas o si depende inmediatamente de créditos usurarios. La dotación inicial tiene, por tanto, una función de prevención al evitar el fracaso temprano y proteger la inversión social. En su razonamiento, la dotación no es un “premio”, sino el umbral mínimo para que la propiedad opere como incentivo y no como carga.

Este principio no es nuevo. En la colonización de Sierra Morena y Andalucía también se dotó a colonos con medios y se regularon aprovechamientos comunales. Sin embargo, hay

una diferencia en el lugar que esa dotación ocupa en el razonamiento olavarrista: en el Fuero de 1767 la dotación forma parte de un régimen tutelar que controla usos y conductas, mientras que para nuestro autor la dotación se integra en una etapa de formación orientada a generar autonomía. El objetivo final no es asegurar el cumplimiento de un patrón de cultivo fijado por la autoridad, sino permitir que el propietario tome decisiones dentro de la ley común; de ahí que la dotación se piense como inicio, no como palanca para prolongar la vigilancia sobre la explotación y la vida cotidiana.

4.3. Instrucción práctica y hábitos económicos

La formación constituye un punto medular en el pensamiento de Olavarría, de ahí que la instrucción práctica de los colonos no se limite a la alfabetización, sino que incluya técnicas agrícolas, oficios mecánicos y artesanales, y nociones comerciales, con la intención de elevar la productividad y diversificar fuentes de ingreso. La educación moral se entiende como formación de hábitos de trabajo regular, sobriedad y previsión, haciendo posible que la colonia se convierta en una escuela de vida productiva. Esta centralidad de la formación distingue su propuesta de muchos programas agrarios contemporáneos. Mientras algunas iniciativas se apoyan en reformas jurídicas o en incentivos fiscales, nuestro autor insiste en la formación y cualificación como condición de éxito. Sin necesidad de establecer una filiación directa, esa insistencia conecta también con un clima ilustrado tardío en el que las Sociedades Económicas de Amigos del País habían venido promoviendo enseñanzas útiles, formación práctica y mejora de oficios como instrumentos de reforma social y económica.

No es casual que, al justificar esa dimensión educativa, Olavarría remita a modelos extranjeros y cite de forma expresa a Owen (*New Lanark*) y a Fellenberg como referencias de una reforma social por el trabajo asentada en aprendizaje práctico, disciplina y previsión. El componente formativo pretende transformar prácticas productivas y, con ello, modificar las bases de la pobreza estructural. No se trata de "educación" como adorno del plan, sino de un componente funcional que hace viable la pequeña propiedad. El planteamiento asume que la productividad no depende solo de recursos naturales, sino de organización, conocimiento y disciplina, y de ahí su insistencia en una estancia suficientemente larga para consolidar competencias y ahorro. En este punto, su programa puede leerse como una reformulación, ya en clave liberal y agraria, de preocupaciones anteriores por la instrucción útil, aunque llevadas aquí a una escala más sistemática y directamente vinculada al acceso a la propiedad.

El programa de formación se articula, en la formulación madura, mediante establecimientos estables. Olavarría concibe institutos o centros normales con sucursales que actúen como puntos de apoyo capaces de asegurar homogeneidad y continuidad en la preparación de colonos, ya que su función es doble: por un lado, transmitir competencias agrícolas, mecánicas y mercantiles

adaptadas a necesidades locales y, por otro, organizar una disciplina de aprendizaje y ahorro que permita al futuro colono salir con capital y oficio. El detalle cuantitativo que acompaña a este esquema cumple un evidente valor retórico, pero al mismo tiempo revela una voluntad de planificación orientada a evitar la improvisación que tanto teme en los repartos. Con todo, esa planificación no equivale a una pedagogía paternalista, porque la disciplina se presenta como una fase transitoria cuyo objetivo es la autonomía económica.

5. Comparación con el modelo de Sierra Morena y Andalucía

La comparación con la colonización de Sierra Morena y Andalucía no persigue medir “éxitos” en términos abstractos, sino identificar qué toma nuestro autor de este precedente y qué transforma cuando lo reescribe en clave liberal²⁸. Ambos proyectos comparten una aspiración: poblar y poner en explotación tierras baldías o infrautilizadas; sin embargo, sus fines, métodos y fundamentos ideológicos divergen de manera significativa. El modelo de 1767 responde a la lógica reformista de la monarquía ilustrada, con protagonismo del Estado como planificador y gestor, mientras que la propuesta de Olavarría nace en un escenario liberal y desplaza el acento desde la tutela permanente hacia la creación de pequeños propietarios viables: el poder público no desaparece, pero se redefine hacia funciones de garantía y de puesta en marcha (dotación, organización y formación), dejando que la explotación y la estabilidad del asentamiento descansen, en última instancia, en la autonomía económica del colono y en su inserción en circuitos de trabajo y mercado. Para sostener el contraste en criterios explícitos, la comparación se ordena aquí en tres planos: fines y justificación política; marco jurídico e institucional; y mecanismo económico del asentamiento, incluida su escala y su relación con mercados y formación.

28 La información que se plasma en este apartado sobre la colonización de Sierra Morena y Andalucía está tomada, esencialmente, de las siguientes publicaciones: Hamer Flores, Adolfo, *Las Nuevas Poblaciones de Andalucía y sus primeros colonos (1768-1771)*, Madrid, Bubok Publishing, 2009, pp. 29-30; Vallejo García-Hevia, José María, “El Fuero de las Nuevas Poblaciones: esbozo histórico-jurídico”, en Pérez-Schmid Fernández, Francisco José y Rodrigo Sanjuán, Pilar (coords.), *250 Aniversario de la promulgación del Fuero de Población*, Jaén, Fundación Caja Rural de Jaén, 2018, pp. 37-41; Pérez-Schmid Fernández, *Colonos y propietarios de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena*; y López de Sebastián, *Reforma agraria en España (Sierra Morena en el s. XVIII)*, pp. 65-93.

5.1. Fines, marco jurídico e intervención pública

La colonización de Sierra Morena surge cuando la Corona pretende abordar simultáneamente problemas estratégicos y económicos. La despoblación y la inseguridad en torno al paso por la Sierra Morena jiennense afectaban al comercio y a la comunicación entre la Meseta y Andalucía. Repoblar esas tierras, así como otras en torno al camino real que unía Madrid con Cádiz, significaba no solo mejorar la producción agrícola, sino también establecer un cordón de población que asegurase tránsito y vigilancia. En coherencia con esa finalidad, el Fuero de Población de 1767 configuraba un régimen jurídico propio, minucioso y de aplicación uniforme, que regulaba la distribución de tierras, las obligaciones de cultivo, la organización de la justicia local, restricciones a la enajenación y normas de convivencia. El ordenamiento carolino no se limitaba a adjudicar lotes, sino que además regulaba tiempos, autoridades y formas de vida, con una Intendencia y sus subdelegaciones, y con una justicia local articulada como régimen especial. Desde esta perspectiva, el Fuero funcionaba como un marco integral de poblamiento, cuya eficacia inicial descansaba en la densidad de la norma y en el control administrativo. Al mismo tiempo, ese carácter integral suponía dependencia, pues cuando flaqueaba el apoyo político o financiero, la colonia se resentía, de ahí que la experiencia fuera percibida por reformistas posteriores como precedente valioso pero difícil de generalizar. De ahí que Sierra Morena funcione para Olavarría como precedente técnico, pero también como advertencia sobre los costes de un régimen privilegiado difícil de extender.

Olavarría opera en un marco distinto en el que no se enfrenta a la necesidad de asegurar un paso estratégico concreto, sino al reto general de modernizar la estructura productiva del país y elevar el nivel de vida de una población extensa en pobreza y subempleo. El objetivo central de su plan es ampliar la base de pequeños productores, reduciendo mendicidad y dependencia, para lo cual la propiedad de la tierra es un instrumento decisivo, pero no el único. Frente a un modelo ilustrado orientado a un área concreta, plantea una intervención de alcance general, y con ello se desplaza la lógica institucional.

Olavarría no recurre a la elaboración de un fuero especial cerrado, sino que diseña un marco flexible destinado a coordinar colonias y a garantizar una dotación inicial, adaptable a circunstancias territoriales. El Estado se reserva el papel de garante y protector, mientras la gestión cotidiana recaería en una sociedad promotora. Ese desplazamiento del núcleo decisorio es clave, porque supone pasar de una administración pública centralizada a una entidad social autónoma, respaldada por la autoridad. En términos políticos, el giro traduce el tránsito de un paternalismo ilustrado a un liberalismo de fomento, en el que la intervención directa se sustituye por la creación de condiciones favorables para la iniciativa organizada.

En esa misma línea, el papel del Estado también se redefine. En las colonias de Sierra Morena y Andalucía la administración fue impulsora y gestora directa, ocupándose de la

selección de colonos, del suministro de viviendas y aperos, de la imposición de determinadas prácticas agrícolas y de la resolución de conflictos mediante oficiales designados para esta tarea, con un intendente como máxima autoridad provincial en contacto con la Corona. En Olavarría, en cambio, el Estado se reduce a funciones de garantía, protección y dotación inicial de medios; y delega la ejecución en la sociedad promotora, que operaría con criterios técnicos y filantrópicos. De ahí que la protección pública deba crear condiciones favorables, pero no sustituir la iniciativa del colono ni su responsabilidad como futuro propietario.

5.2. Dispositivo colonizador, economía del asentamiento y escala

Las colonias carolinas fueron asentamientos rurales relativamente homogéneos, con un número definido de familias dotadas de lote, vivienda y aperos, dedicadas de forma prioritaria a la agricultura. Su ubicación obedecía a criterios geográficos y estratégicos, con una clara orientación a poblar zonas concretas y asegurar su explotación, un marco en el que la instrucción aparecía como complemento. El núcleo era agrícola, y la mejora técnica dependía, en gran medida, de la capacidad individual y de la transmisión informal de prácticas.

Olavarría concibe la colonización agraria como parte de un programa más amplio, en el que la adjudicación de tierra se integra en una organización destinada a asegurar aprendizaje, medios iniciales y acceso a los mercados. La colonia deja así de ser un simple establecimiento agrícola y pasa a funcionar como marco inicial de implantación de la pequeña propiedad. El rasgo más visible de esa diferencia es la centralidad de la formación, ya que cada colono atraviesa un proceso de aprendizaje, en agricultura u oficio, acompañado de educación moral y adquisición de hábitos de trabajo, de modo que la colonización actúa también como vía de movilidad social. En consecuencia, no se limita a fijar agricultores, sino que aspira a consolidar productores con capacidad técnica y con recursos suficientes para sostenerse. Para nuestro autor, sin formación no hay propiedad viable, porque la entrega de tierra sin competencias ni hábitos conduce fácilmente a la fragilidad del pequeño propietario y abre la puerta a nuevas dependencias. Esto reorienta el criterio de evaluación: el problema no es solo “asentar” población, sino crear propietarios capaces de mantenerse sin tutela prolongada.

A esta dimensión formativa se añade una diferencia menos visible, pero decisiva, relacionada con la economía del asentamiento y con el modo de concebir el mercado. El proyecto de Sierra Morena se apoya en privilegios, exenciones y administración propia para construir, en un entorno difícil, un espacio protegido que facilite los primeros pasos; Olavarría, por el contrario, pretende insertar al colono en una economía de intercambio, con acceso a mercados y con apoyo productivo procedente de establecimientos formativos y manufactureros. La colonia, en su propuesta, no se define por aislarse, sino por conectarse, lo que introduce riesgos nuevos (porque exige infraestructuras y demanda efectiva) pero también abre la posibilidad de

que el pequeño propietario no dependa exclusivamente de una cosecha y pueda consolidar su independencia en un entramado productivo más diversificado.

La diferencia culmina en la escala territorial. El proyecto de Sierra Morena y Andalucía se limitó a una zona específica, con un alcance geográficamente restringido, y de ahí que su fuerza fuese sobre todo simbólica, aunque su potencial como precedente sea real; el plan de Olavarría se piensa, en cambio, en clave de aplicabilidad general y busca un impacto estructural mediante la concurrencia de medios, la interconexión y la diversidad de funciones. No se trata de un ensayo reducido, sino de una estrategia para ampliar la base de pequeños propietarios y elevar la productividad, y esa ambición es, al mismo tiempo, su principal atractivo y su mayor vulnerabilidad, porque requiere recursos, coordinación y continuidad política.

5.3. Sierra Morena en clave comparativa europea. Huerne de la Pommeuse como espejo

El contraste entre el pensamiento de Olavarría y el proyecto de Sierra Morena gana densidad si se añade un tercer ángulo: la lectura contemporánea que, desde fuera de España, hace Huerne de la Pommeuse al incluir en su obra la colonización carolina como caso español de "colonia agrícola" en el contexto europeo. Esa tercera mirada permite articular con mayor nitidez la relación entre los tres planos que aquí interesan: el precedente ilustrado de Olavide, su reformulación liberal en Olavarría y su codificación exterior como "caso" europeo en Huerne de la Pommeuse. En su exposición aparece como una empresa regia fundada por Carlos III con un doble objetivo moral y económico: el primero había consistido en eliminar el bandolerismo y asegurar el Camino Real; y el segundo, en convertir terrenos incultos en campo cultivado mediante el asentamiento de familias útiles y laboriosas.

La síntesis insiste además en el diseño uniforme de los establecimientos y en el encuadre administrativo, reforzando la imagen de un dispositivo estatal denso y dependiente de decisiones políticas. En ese sentido, Huerne de la Pommeuse no describe tanto la complejidad histórica del proceso como su forma institucional más visible, privilegiando los elementos que pueden ser abstraídos como modelo (reglamento, organización del asentamiento, disciplina cotidiana) y dejando en segundo plano aquellos factores que remiten a su contexto específico. En esa codificación quedan en segundo plano, o aparecen atenuadas, cuestiones como la conflictividad local, la fricción con intereses preexistentes o la desigualdad de resultados entre núcleos.

Esta representación es útil por contraste, pues en el relato de Huerne de la Pommeuse el sistema se muestra vulnerable a coyunturas y vincula una fase de crisis a la salida de Olavide. En Olavarría, esos mismos rasgos funcionan como argumento inverso, ya que sirven para justificar el desplazamiento del motor del proyecto hacia una estructura societaria y formativa destinada a producir autonomía y continuidad más allá de vaivenes gubernativos. El autor francés enfatiza el "caso" como colonización interior donde seguridad y agricultura se refuerzan,

mientras que nuestro autor utiliza Sierra Morena como precedente legitimador, y reorienta el sentido de la colonia hacia la producción de pequeños propietarios sostenibles, con incentivos y competencias. Así, el espejo de Huerne de la Pommeuse no “explica” a Olavarría, pero ayuda a precisar qué aspectos del precedente resultan trasladables como modelo y cuáles aparecen como límite en términos de tutela y dependencia. La comparación deja ver, por tanto, no una línea de influencia, sino una secuencia de relecturas: Olavide fija el precedente, Olavarría lo reinterpreta desde el primer liberalismo y Huerne de la Pommeuse lo convierte en ejemplo legible para un público europeo interesado en las colonias agrícolas.

En otras palabras, el autor francés permite observar cómo la experiencia de Sierra Morena circula, fuera de España, como ejemplo europeo de organización institucional del asentamiento. Olavarría, sin necesidad de haber leído ese tratado, se enfrenta a problemas análogos (cómo financiar los primeros pasos, cómo ordenar el establecimiento y cómo sostener la disciplina sin prolongar una tutela hasta hacerla permanente), de modo que el paralelismo no pretende demostrar una influencia directa. Sirve, más bien, para situar ambos textos dentro de un repertorio de soluciones que recorre Europa y desde el cual el reformismo español puede leerse en diálogo con debates europeos de reforma agraria y social. En este sentido, la lectura de Huerne de la Pommeuse cierra el triángulo comparativo entre el diseño ilustrado de Olavide, su reapropiación liberal en Olavarría y su recepción como modelo europeo de colonización interior.

6. Conclusiones

El núcleo del pensamiento agrario de Juan de Olavarría entre 1820 y 1834 puede formularse con claridad: la estabilidad social y política exige ampliar la independencia material de las clases trabajadoras, y esa independencia solo se sostiene cuando se traduce en propiedad efectiva, acompañada de medios y capacidades. De ahí que el reparto de tierras, en particular de baldíos y suelos infrautilizados, aparezca como instrumento decisivo. Ahora bien, el bilbaíno no se limita a reclamar adjudicaciones: advierte que la entrega aislada tiende a producir propietarios frágiles, expuestos a vender o endeudarse, y que el efecto social buscado se pierde si no se construyen condiciones de sostenibilidad. El reparto es, por tanto, condición necesaria, pero no suficiente.

Su respuesta consiste en articular tres piezas: propiedad plena como incentivo y base de previsión; dotación inicial que evite el fracaso temprano y proteja la inversión social; y un componente formativo, acompañado de disciplina de trabajo, que funcione como transición

hacia la autonomía. Esta tríada distingue su programa de otras propuestas del periodo, más centradas en la reforma jurídica de la propiedad o en el uso fiscal de la desamortización²⁹. En Olavarría, la reforma agraria es, ante todo, un problema institucional y pedagógico en sentido fuerte, porque exige diseñar mecanismos capaces de producir propietarios viables.

El contraste con Sierra Morena permite precisar, a la vez, la herencia y la inversión del modelo. Olavarría toma del precedente ilustrado el principio de unidad productiva dotada y el valor del poblamiento como herramienta de utilidad pública, pero reorienta el núcleo de gobierno: frente a la tutela prolongada y el control administrativo, propone un modelo de fomento en el que el Estado garantiza y protege, mientras una sociedad promotora ejecuta, forma y acompaña. También se desplaza la escala: frente a un experimento territorial acotado, su propuesta se formula con vocación de generalización y vincula la estabilidad del colono a su inserción en circuitos de trabajo, producción y mercado. La diferencia no es solo doctrinal, pues responde al intento de evitar dos riesgos que el precedente carolino revela con nitidez: la dependencia de coyunturas políticas y la rigidificación de la vida económica bajo una norma exhaustiva. En este punto, "precedente y límite" resume bien la operación: Sierra Morena prueba que la colonización interior puede funcionar como herramienta de poblamiento productivo, pero también muestra los costes y fragilidades de un régimen excepcional que depende de tutela sostenida.

La incorporación de la lectura de Huerne de la Pommeuse refuerza esta conclusión sin desplazar el foco. Su síntesis presenta Sierra Morena como caso europeo de "colonia agrícola" y subraya uniformidad, intensidad administrativa y dependencia del impulso gubernativo. Esa mirada exterior ayuda a entender cómo el precedente circulaba como referente institucional y cómo algunos de sus rasgos podían leerse como límites; en Olavarría, esos límites se convierten en argumentos para desplazar el centro de gravedad del sistema. La comparación no obliga a suponer lecturas directas, sino que sitúa el reformismo español en un campo europeo en el que colonización, trabajo y organización institucional se discuten como respuestas a la pobreza y al subempleo. Así, Huerne de la Pommeuse aporta un lenguaje comparativo que permite describir Sierra Morena como "caso" exportable y, al mismo tiempo, identificar qué elementos de esa construcción resultan problemáticos cuando se persigue generalización y autonomía del productor.

Olavarría no propone, en consecuencia, una simple redistribución territorial ni una reedición liberal de Sierra Morena, sino un diseño institucional orientado a consolidar una pequeña propiedad sostenible. Su programa ilumina una tensión central del primer liberalismo agrario, entre la liberalización jurídica de la propiedad y la creación de condiciones materiales para que esa propiedad se distribuya y se conserve en manos populares. Sierra Morena aporta el precedente; Olavarría ensaya su reescritura y, con ello, ofrece una de las formulaciones más

²⁹ Robledo Hernández, Ricardo, *Economistas y reformadores españoles*, op. cit., pp. 49-50. Ruiz Torres, Pedro, "Reforma agraria y revolución liberal...", op. cit., pp. 218-219.

coherentes de la colonización interior como herramienta de reforma agraria y de estabilización social. En este sentido, el análisis permite situar su propuesta no como una anomalía marginal, sino como un intento sistemático de resolver, desde el primer liberalismo, la distancia entre principios jurídicos y condiciones materiales de su realización. Ese proyecto exigía, sin embargo, financiación, infraestructuras, coordinación y continuidad política, sin las cuales el modelo corre el riesgo de quedarse en proyecto. Leída desde esta perspectiva, su propuesta permite comprender no solo una tradición reformista, sino también los problemas prácticos que acompañan al tránsito del régimen tutelar ilustrado a un liberalismo que aspiraba a producir independencia sin renunciar a la utilidad pública.